

MUOMALA MADANIYATINING INSONLARARO MULOQOTDAGI AHAMIYATI

Bozorova Mahfuza Sa'dulloyevna

Jo'ybori Kalon ayol qizlar o'rta maxsus islom
bilim yurti o'qituvchisi.

936116499

bozorovamahfuza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11025723>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muomala madaniyatining insonlararo muloqotdagi ahamiyati yoritilgan. Maqolada muomala madaniyatining mohiyati, uning insonlararo munosabatlardagi o'rni, shuningdek, muomala madaniyatini rivojlantirishning usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muomala madaniyati insonlararo muloqotni samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi va uning rivojlantirilishi jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muomala madaniyati, insonlararo muloqot, ijtimoiy munosabatlar, muloqot ko'nikmalari, madaniyatlararo muloqot

Аннотация. В этой статье рассматривается важность культуры обращения в межличностном общении. В статье рассматривается сущность культуры обращения, ее роль в межличностных отношениях, а также методы развития культуры обращения. Результаты исследования показывают, что культура обращения играет важную роль в эффективной организации межличностного общения, а ее развитие служит улучшению социальных отношений в обществе.

Ключевые слова: культура общения, межличностное общение, социальные отношения, коммуникативные навыки, межкультурное общение

Abstract. This article covers the importance of treatment culture in interpersonal communication. The article examines the essence of treatment culture, its role in interpersonal relations, as well as methods for the development of treatment culture. The results of the study show that the culture of treatment plays an important role in the effective organization of interpersonal communication, and that its development serves to improve social relations in society.

Keywords: treatment culture, interpersonal communication, social relations, communication skills, intercultural communication

Muomala madaniyati insonlararo muloqotning muhim tarkibiy qismidir. U insonlarning o'zaro munosabatlarini tartibga soladi, ularning o'zaro tushunishini ta'minlaydi va jamiyatdagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi [1]. Muomala madaniyati insonlarning kundalik hayotida, ishda, o'qishda va boshqa sohalarda namoyon bo'ladi. Uning rivojlanishi esa jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning sifatini oshirishga yordam beradi [2].

Muomala madaniyati masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. O'zbekistonda A. Ismailov [1], B. Qodirov [2], S. Mahmudov [3], L. Niyozov [4] kabi olimlar muomala madaniyatining mohiyati, ahamiyati va rivojlantirish usullarini tadqiq etishgan. Chet ellik olimlardan esa J. Habermas [8], E. Goffman [9], R. Scollon va S. Scollon [10] kabilar muomala madaniyatining nazariy asoslarini ishlab chiqqanlar.

Ushbu maqolaning maqsadi muomala madaniyatining insonlararo muloqotdagi ahamiyatini tadqiq etish va uning rivojlanish usullarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot IMRAD uslubida olib borilgan bo'lib, kirish, usullar va adabiyotlar tahlili, natijalar, tahlil, muhokama va xulosalarni o'z ichiga oladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda muomala madaniyati va uning insonlararo muloqotdagi ahamiyatiga oid adabiyotlar tahlil qilindi. O'zbekistonlik olimlardan A. Ismailovning [1] "Muomala madaniyati va uning ahamiyati" nomli maqolasida muomala madaniyatining mohiyati va uning insonlararo munosabatlardagi o'rni yoritilgan. B. Qodirovning [2] "Muomala madaniyatini rivojlantirish omillari" maqolasida esa muomala madaniyatini rivojlantirishning usullari ko'rib chiqilgan.

S. Mahmudovning [3] "Muomala madaniyati va uning insonlararo munosabatlardagi o'rni" maqolasida muomala madaniyatining ahamiyati va uning insonlar o'rtasidagi munosabatlarga ta'siri tahlil qilingan. L. Niyozovning [4] "Muomala madaniyatining shaxsiy va professional munosabatlardagi ahamiyati" maqolasida esa muomala madaniyatining inson hayotidagi turli sohalardagi ahamiyati yoritilgan.

Chet ellik olimlardan J. Habermasning [8] "The Theory of Communicative Action" asarida muomala madaniyatining nazariy asoslari ishlab chiqilgan. Ushbu asarda muomala madaniyati jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

E. Goffmanning [9] "The Presentation of Self in Everyday Life" asarida esa muomala madaniyatining inson hayotidagi ahamiyati tahlil qilingan. Ushbu

asarda muomala madaniyati insonning kundalik hayotida muhim rol o'ynashi va uning ijtimoiy munosabatlariga ta'sir ko'rsatishi yoritilgan.

R. Scollon va S. Scollonning [10] "Intercultural Communication: A Discourse Approach" asarida madaniyatlararo muloqotda muomala madaniyatining ahamiyati tahlil qilingan. Ushbu asarda turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi muloqotda muomala madaniyatining o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Ushbu manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, muomala madaniyati insonlararo muloqotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlantirilishi jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi.

NATIJARLAR

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, muomala madaniyati insonlararo muloqotda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonlik olimlardan A. Ismailovning [1] tadqiqotlariga ko'ra, muomala madaniyati insonlarning o'zaro tushunishini ta'minlaydi, ularning hamkorligini yaxshilaydi va nizolarning oldini oladi. B. Qodirov [2] esa muomala madaniyatini rivojlantirishning usullari sifatida ta'lim berishni ko'rsatgan.

S. Mahmudovning [3] tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, muomala madaniyati insonlar o'rtasidagi munosabatlarning sifatini oshirishga yordam beradi. Uning fikriga ko'ra, muomala madaniyatiga ega bo'lgan insonlar o'zaro munosabatlarda samimiy, ochiq va bir-birini hurmat qilishga intiladi. L. Niyozov [4] esa muomala madaniyatining nafaqat shaxsiy, balki professional munosabatlarda ham muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Chet ellik olimlardan J. Habermasning [8] tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, muomala madaniyati jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim omil hisoblanadi. U muomala madaniyatini rivojlantirish orqali jamiyatda o'zaro tushunish va hamkorlikni mustahkamlash mumkinligini ta'kidlaydi.

E. Goffmannning [9] tadqiqotlari esa muomala madaniyatining inson hayotidagi turli sohalaridagi ahamiyatini ko'rsatadi. Uning fikriga ko'ra, muomala madaniyati insonning nafaqat ijtimoiy, balki shaxsiy va professional hayotida ham muhim rol o'ynaydi.

R. Scollon va S. Scollonning [10] tadqiqotlari madaniyatlararo muloqotda muomala madaniyatining ahamiyatini ko'rsatadi. Ularning fikriga ko'ra, turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi muloqotda muomala madaniyatining o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, ularni hisobga olish samarali muloqotni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muomala madaniyati insonlararo muloqotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlantirilishi jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Muomala madaniyati insonlarning o'zaro tushunishini ta'minlaydi, hamkorlikni yaxshilaydi va nizolarning oldini oladi [1, 3]. Shu bilan birga, muomala madaniyati insonlarning nafaqat shaxsiy, balki professional munosabatlarida ham muhim rol o'ynaydi [4, 9].

Muomala madaniyatini rivojlantirish uchun ta'lim berish, amaliy mashqlar bajarish va treninglar o'tkazish kabi usullar qo'llanilishi mumkin [2]. Bunda insonlarning individual xususiyatlari va ehtiyojlari hisobga olinishi lozim. Shuningdek, muomala madaniyatini rivojlantirishda madaniyatlararo muloqot masalalariga ham e'tibor qaratish zarur [10].

Muomala madaniyati nafaqat insonlararo munosabatlarda, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda ham muhim rol o'ynaydi [8]. Muomala madaniyatini rivojlantirish orqali jamiyatda o'zaro tushunish va hamkorlikni mustahkamlash mumkin.

Muomala madaniyati insonlararo muloqotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlantirilishi jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, muomala madaniyatini rivojlantirishda madaniyatlararo muloqot masalalariga ham e'tibor qaratish zarur.

MUHOKAMA

Muomala madaniyati insonlararo muloqotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlantirilishi jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Muomala madaniyati insonlarning o'zaro tushunishini ta'minlaydi, hamkorlikni yaxshilaydi va nizolarning oldini oladi [1, 3]. Bu esa o'z navbatida jamiyatda barqarorlik va farovonlikni ta'minlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, muomala madaniyati insonlarning shaxsiy va professional hayotida ham muhim rol o'ynaydi [4, 9]. Muomala madaniyatiga ega bo'lgan insonlar o'z hamkasblariga va mijozlariga nisbatan xushmuomala va samimiy bo'ladi, bu esa ish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, muomala madaniyati insonlarning shaxsiy munosabatlarini ham yaxshilaydi, chunki u o'zaro hurmat va tushunishni ta'minlaydi. Biroq, bu jarayonda insonlarning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish zarur. Chunki har bir inson o'ziga xos xarakter va dunyoqarashga ega bo'lib, muomala madaniyatini rivojlantirishda yagona yondashuv bo'lishi mumkin emas.

Muomala madaniyatini rivojlantirishda madaniyatlararo muloqot masalalariga ham e'tibor qaratish zarur [10]. Bugungi kunda globallashuv

jarayonlari tufayli turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi muloqot tobora keng tarqalmoqda. Shu sababli, muomala madaniyatini rivojlantirishda madaniyatlararo muloqot xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, muomala madaniyatini rivojlantirishda jamiyatdagi mavjud stereotiplar va noto'g'ri tasavvurlarni bartaraf etish ham muhimdir. Ba'zida insonlar o'zgalarga nisbatan noto'g'ri tasavvurlarga ega bo'lishi mumkin, bu esa muomala madaniyatini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, jamiyatda o'zaro tushunish va bag'rikenglikni targ'ib qilish zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, muomala madaniyati insonlararo muloqotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlantirilishi jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Muomala madaniyati insonlarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi, hamkorlikni mustahkamlaydi va nizolarning oldini oladi. Shu bilan birga, u insonlarning shaxsiy va professional hayotida ham muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, jamiyatda mavjud stereotiplar va noto'g'ri tasavvurlarni bartaraf etish ham muhimdir.

Muomala madaniyatini rivojlantirish orqali biz nafaqat insonlararo munosabatlarni yaxshilaymiz, balki butun jamiyatni ham takomillashtiramiz. Zero, muomala madaniyati jamiyatdagi ma'naviy-axloqiy qadriyatlarining ajralmas qismidir. Uni rivojlantirish orqali biz kelgusi avlodlar uchun ham muhim poydevor yaratamiz.

References:

1. Ismailov, A. (2020). Muomala madaniyati va uning ahamiyati. *Pedagogika*, 3(2), 45-51. [Ismailov, A. (2020). Culture of communication and its importance. *Pedagogy*, 3(2), 45-51.]
2. Qodirov, B. (2018). Muomala madaniyatini rivojlantirish omillari. *Psixologiya*, 2(1), 32-38. [Qodirov, B. (2018). Factors of developing a culture of communication. *Psychology*, 2(1), 32-38.]
3. Mahmudov, S. (2019). Muomala madaniyati va uning insonlararo munosabatlardagi o'rni. *Sotsiologiya*, 1(3), 14-22. [Mahmudov, S. (2019). The role of communication culture in interpersonal relationships. *Sociology*, 1(3), 14-22.]
4. Niyozov, L. (2021). Muomala madaniyatining shaxsiy va professional munosabatlardagi ahamiyati. *Jamiyat va boshqaruv*, 4(2), 58-65. [Niyozov, L.

- (2021). The importance of communication culture in personal and professional relationships. *Society and Governance*, 4(2), 58-65.]
5. Rahimov, M. (2020). Muomala madaniyatini rivojlantirish usullari. *Pedagogika*, 5(1), 72-79. [Rahimov, M. (2020). Methods of developing a culture of communication. *Pedagogy*, 5(1), 72-79.]
 6. Saidov, N. (2019). Muomala madaniyatini shakllantirish omillari. *Psixologiya*, 3(2), 41-48. [Saidov, N. (2019). Factors of forming a culture of communication. *Psychology*, 3(2), 41-48.]
 7. Tursunov, I. (2022). Madaniyatlararo muloqotda muomala madaniyatining ahamiyati. *Sotsiologiya*, 2(1), 25-33. [Tursunov, I. (2022). The importance of communication culture in intercultural communication. *Sociology*, 2(1), 25-33.]
 8. Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
 9. Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday.
 10. Scollon, R., & Scollon, S. (2001). *Intercultural Communication: A Discourse Approach*. Malden, MA: Blackwell Publishers.